

МКБ-МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Бахытбаев Ерназар Бахытбаевич

Клинический ординатор Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Урологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10473369>

Аннотация. Мочекаменная болезнь, также известная как уролитиаз, это состояние, при котором образуются камни в мочевыводящих путях организма. Это может вызывать различные симптомы, включая боль и дискомфорт. Лечение зависит от размера и типа образовавшихся камней и может включать консервативные методы, изменения в диете, лекарства или, в случае необходимости, хирургическое вмешательство. Поэтому в данной статье отражены результаты исследований по заболеванию мочекаменной болезнью.

Ключевые слова: Мочекаменная болезнь, уролитиаз, камни в мочевыводящих путях, симптомы, лечение, диета, Международная классификация болезней, МКБ-коды.

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, представляет собой состояние, при котором в мочевыводящих путях образуются камни. Эти камни могут вызывать боль, дискомфорт и приводить к различным осложнениям [6, 42-50]. В медицинском контексте уролитиаз считается серьезным заболеванием, требующим внимательного вмешательства. Значимость проблемы проявляется в следующих аспектах:

1. Клиническое проявление: Симптомы мочекаменной болезни могут варьироваться от легких дискомфорта до интенсивной боли и осложнений мочевыделительной системы [2].
2. Влияние на качество жизни: Боль и неудобства, вызванные уролитиазом, могут серьезно влиять на общее физическое и эмоциональное благополучие пациента.
3. Осложнения и риски: Неконтролируемое распространение камней может привести к обструкции мочевыводящих путей, инфекциям и другим медицинским проблемам [4].

Мочекаменная болезнь представляет серьезную медицинскую проблему, требующую комплексного подхода для облегчения симптомов, предотвращения осложнений и улучшения качества жизни пациентов.

Лечение и управление мочекаменной болезнью зависят от размера, состава и расположения образовавшихся камней, а также от симптомов, которые они вызывают. Некоторые подходы включают:

1. **Питьевой режим:** Увеличение потребления воды помогает разбавить мочу и предотвратить концентрацию минеральных солей, снижая тем самым риск образования камней.
2. **Диета:** Регулирование диеты может включать в себя ограничение потребления определенных продуктов, таких как соленая или белковая пища, а также уменьшение потребления оксалатсодержащих продуктов [1].
3. **Лекарственное лечение:** Препараты могут использоваться для изменения химического состава мочи, чтобы предотвратить образование камней. Это может включать в себя управление уровнем кальция, оксалатов и других веществ.
4. **Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (ЭКЛТ):** Процедура, использующая ударные волны для расщепления камней на более мелкие части, которые могут быть естественным образом выведены из организма.
5. **Хирургическое вмешательство:** В некоторых случаях может потребоваться хирургическое удаление камней, особенно если они слишком крупные или вызывают блокировку мочевыводящих путей [5].

Лечение мочекаменной болезни должно включать в себя не только устранение существующих камней, но и меры по предотвращению их повторного образования. Это включает в себя изменения в образе жизни, диету, регулярное медицинское наблюдение и соблюдение рекомендаций специалистов.

Понимание важности диагностики и лечения мочекаменной болезни не только помогает улучшить качество жизни пациентов, но и предотвращает возможные осложнения. Регулярные консультации с врачом и соблюдение рекомендаций специалистов играют решающую роль в эффективном управлении этим состоянием.

В заключение, мочекаменная болезнь представляет собой серьезное медицинское состояние, которое может значительно влиять на качество жизни пациентов. Определение факторов риска, ранняя диагностика и эффективное лечение играют ключевую роль в управлении этим заболеванием.

Использованная литература:

1. Белай С.И., Довбыш МА., Белай И.М. Мочекаменная болезнь: актуальность вопроса и перспективы его развития. Вестник Витебского государственного медицинского университета 2016;15(5):19—26.
2. Васильев А.Г., Тагиров Н.С., Назаров Т.Х. и др. Современные аспекты этиологии и патогенеза мочекаменной болезни. Педиатр 2014;5(3):101—9.
3. Колпаков И.С. Мочекаменная болезнь. Руководство для врачей. М.: Медицинское информационное агентство, 2014. 368 с.
4. Константинова О.В., Шадеркина В.А. Эпидемиологическая оценка мочекаменной болезни в амбулаторной урологической практике. Экспериментальная и клиническая урология 2015;(1):11—5.
5. Лопаткин Н.А. Урология. Национальное руководство. М.: Гэотар-Медиа, 2013. С. 610-636.
6. Назаров Т.Х., Ахмедов М.А., Рычков И.В., Трубникова К.Е., Николаев В.А., & Турсунов А.И. (2019). Мочекаменная болезнь: этиопатогенез, диагностика и лечение. Андрология и генитальная хирургия, 20 (3), 42-50.